

Dokumentation

CORINE Land Cover 5 ha

CLC5 (2018)

Produktstand 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht über den Datenbestand	3
2	Beschreibung des Datenbestandes und der Online-Dienste	3
2.1	Inhalt	3
2.2	Verwendetes Datenmaterial	4
2.3	Spezifikation CLC5	4
3	Datenbezug	5
4	Nutzungsbestimmungen und Quellenvermerk	5
5	Kontaktdaten	6
	Anlage 1: Beschreibung der verwendeten CLC-Klassen in Deutschland	7

1 Übersicht über den Datenbestand

Produkt:	CLC5
Inhalt:	Beschreibung der wichtigsten geometrischen Objekte der Landbedeckung im Vektorformat in der Nomenklatur von CORINE Land Cover (CLC). Die Grundlage des Datensatzes bilden die LBM-DE Daten, welche auf eine Mindestgröße von 5 Hektar (ha) generalisiert wurden.
Gebiet:	Bundesrepublik Deutschland
Räumliche Gliederung:	Gesamtdatensatz
Georeferenzierung:	<ul style="list-style-type: none">- Gauß-Krüger-Abbildung im 3., 4. oder 5. Meridianstreifen, Bessel Ellipsoid, Potsdam Datum (Zentralpunkt Rauenberg)- UTM-Abbildung in Zone 32 oder 33, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89- Geographische Koordinaten in Dezimalgrad, Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89- weitere auf Anfrage
Aktualität:	Referenzjahr 2017/2018 (Vegetationsperiode)
Datenformate:	Shape
Historische Daten:	2012, 2015
Datenvolumen:	4.6 GB
Datenquelle:	LBM-DE 2018

* Bitte beachten Sie, dass nicht über jede Bereitstellungsform alle Georeferenzierungen und Datenformate zur Verfügung gestellt werden können. Wenden Sie sich bei Fragen gern an das Dienstleistungszentrum.

2 Beschreibung des Datenbestandes und der Online-Dienste

2.1 Inhalt

Der Datensatz CLC5 stellt eine Beschreibung der Landschaft im Vektorformat gemäß der Nomenklatur von CORINE Land Cover (CLC) dar, welche einerseits die Landbedeckung widerspiegeln, andererseits auch Aspekte der Landnutzung beinhalten. Grundlage für CLC5 ist das Landbedeckungsmodell Deutschland 2018 (LBM-DE2018) mit seiner detaillierten

Gliederung in Landbedeckung (LB) und Landnutzung (LN) sowie Angaben zum Versiegelungs- (SIE) und Vegetationsanteil (VEG) bei einer Mindestobjektgröße von 1 ha. Aus den Kombinationen von LB und LN werden unter Berücksichtigung von SIE und VEG eindeutige CLC-Klassen abgeleitet („CLC18“). Diese Daten werden für CLC5 anschließend auf eine Mindestflächengröße von 5 ha generalisiert.

Die CLC-Klassen „242 Complex cultivation pattern“, „243 Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural vegetation“ sind maßstabsabhängig (vorgesehen für die 25 Hektar Mindestkartierfläche des europäischen CLC-Datensatzes) und können daher nicht über die Kombination von bestimmten LB- und LN-Werten nach CLC abgeleitet werden und kommen in diesem Datensatz somit nicht vor.

CLC-Daten für Europa werden im Rhythmus von sechs Jahren veröffentlicht (1990, 2000, 2012, 2018), das LBM-DE wird alle drei Jahre aktualisiert (nächste Aktualisierung für 2021 vorgesehen).

Der Datenbestand CLC5 liegt in einer flachen, topologisch sauberen Struktur vor, d.h. ohne Überlappungen (overlaps) und Lücken (gaps).

2.2 Verwendetes Datenmaterial

Grundlage für den CLC5-Datensatz ist das LBM-DE, welches ausgewählte Objektarten des ATKIS Basis-DLM aus den Bereichen Siedlung, Verkehr, Vegetation und Gewässer verwendet. Anhand von Satellitenbildern erfolgte die Feststellung der Bodenbedeckung, Versiegelungs- und Vegetationsgrad zum Stichjahr 2018 und aus den ATKIS-Nutzungsarten wurden sehr viele Landnutzungen übernommen.

Eine detaillierte Beschreibung des LBM-DE findet sich in der Dokumentation LBM-DE2018.

2.3 Spezifikation CLC5

Die Mindestflächengröße beträgt rund 5 ha und bezieht sich auf einzelne isolierte Objekte, die sich von ihren Nachbarobjekten hinsichtlich der CLC-Klasse unterscheiden.

Die Generalisierung des Gesamtdatensatzes erfolgt in mehreren Schritten ausgehend vom 1 ha Datensatz:

- Geometrievereinfachung, Beseitigen von schmalen Objekten
- Zusammenfassung aller benachbarte Objekte mit gleichem CLC-Wert (Klassen)
- Zusammenfassen von Nachbarobjekten über kleine räumliche Distanzen für Bebauungsflächen und Gewässerflächen
- Die eigentliche Generalisierung beruht auf einem kombinierten Ansatz, der sowohl die Ähnlichkeit der benachbarten Objekte betrachtet und weiterhin auch die Länge der gemeinsamen Grenze berücksichtigt.
- Objektbezogene Hinweise automatisch erstellen, interaktiv überprüfen und gegebenenfalls verbessern
- Geometrievereinfachungen:
 - Stützpunktreduzierung
 - Glättung

Attribut	Information
OBJECTID	Eindeutige ID des Datensatzes
Shape	Geometrietyp → immer Polygon
Shape_Length	Umrümlänge des Polygons
Shape_Area	Flächeninhalt des Polygons
CLC18	CLC-Klasse Bezugsjahr 2018

Tabelle 1: Attributtabelle des Datensatzes CLC5

Weiterhin wurden nach Analyse mit automatischen Prüfroutinen einzelne Objekte manuell überarbeitet.

3 Datenbezug

Der Datenbestand kann kostenfrei auf unserer Internetseite unter der Rubrik „Open Data“ bezogen werden. Historische Daten stehen ebenso in unserem Open-Data-Portal zur Verfügung.

4 Nutzungsbestimmungen und Quellenvermerk

Die hier angebotenen Geodaten stehen über Geodatendienste gemäß der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 geldleistungsfrei zum Download und zur Online-Nutzung zur Verfügung.

Insbesondere hat jeder Nutzer den Quellenvermerk zu allen Geodaten, Metadaten und Geodatendiensten erkennbar und in optischem Zusammenhang zu platzieren. Veränderungen, Bearbeitungen, neue Gestaltungen oder sonstige Abwandlungen sind mit einem Veränderungshinweis im Quellenvermerk zu versehen.

Quellenvermerk und Veränderungshinweis sind wie folgt zu gestalten. Bei der Darstellung auf einer Webseite ist der Quellenvermerk mit der URL "<http://www.bkg.bund.de>" zu verlinken.

© GeoBasis-DE / BKG (Jahr des letzten Datenbezugs)

© GeoBasis-DE / BKG (Jahr des letzten Datenbezugs) (Daten verändert)

5 Kontaktdaten

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
Referat GDL2 | Dienstleistungszentrum des Bundes für Geoinformation und Geodäsie (DLZ)
| Zentrale Stelle Geotopographie (ZSGT)
Karl-Rothe-Straße 10-14
D-04105 Leipzig

Tel.: +49(0)341 5634-333
Fax: +49(0)341 5634-415
E-Mail: dlz@bkg.bund.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.bkg.bund.de unter der Rubrik „Produkte und Services“.

Anlage 1: Beschreibung der verwendeten CLC-Klassen in Deutschland

CLC-Code	CLC-Klassenname (englisch)	CLC-Klassenname (deutsch)
111	Continuous urban fabric	Durchgängig städtische Prägung
112	Discontinuous urban fabric	Nicht durchgängig städtische Prägung
121	Industrial or commercial units and public facilities	Industrie und Gewerbeflächen, öffentliche Einrichtungen
122	Road and rail networks and associated land	Straßen-, Eisenbahnnetze und funktionell zugeordnete Flächen
123	Port areas	Hafengebiete
124	Airports	Flughäfen
131	Mineral extraction sites	Abbauflächen
132	Dump sites	Deponien und Abraumhalden
133	Construction sites	Baustellen
141	Green urban areas	Städtische Grünflächen
142	Sport and leisure facilities	Sport- und Freizeitanlagen
211	Non-irrigated arable land	Nicht bewässertes Ackerland
221	Vineyards	Weinbauflächen
222	Fruit tree and berry plantations	Obst- und Beerenobstbestände
231	Pastures, meadows and other permanent grasslands under agricultural use	Wiesen und Weiden
242	Complex cultivation patterns	Komplexe Parzellenstruktur
243	Land principally occupied by agriculture, with significant areas of natural vegetation	Landwirtschaftlich genutztes Land mit Flächen natürlicher Bodenbedeckung von signifikanter Größe
311	Broad-leaved forest	Laubwälder
312	Coniferous forest	Nadelwälder
313	Mixed forest	Mischwälder
321	Natural grassland	Natürliches Grünland
322	Moors and heathland	Heiden und Moorheiden
324	Transitional woodland/shrub	Wald-Strauch-Übergangsstadien
331	Beaches, dunes and sand plains	Strände, Dünen und Sandflächen
332	Bare rock	Felsen ohne Vegetation
333	Sparsely vegetated areas	Flächen mit spärlicher Vegetation
334	Burnt areas	Brandflächen
335	Glaciers and perpetual snow	Gletscher und Dauerschneegebiete
411	Inland marshes	Sümpfe
412	Peatbogs	Torfmoore
421	Coastal salt marshes	Salzwiesen
423	Intertidal flats	In der Gezeitenzone liegende Flächen
511	Water courses	Gewässerläufe
512	Water bodies	Wasserflächen
521	Coastal lagoons	Lagunen
522	Estuaries	Mündungsgebiete
523	Sea and ocean	Meere und Ozeane